

Determinación del rendimiento y calidad del colágeno obtenido de las escamas de la especie *pomadasys incisus* (roncador) proveniente del Lago de Maracaibo

Genesis Jaimes, Waldo Urribarri y Gladys Quevedo

Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta.
Maracaibo-Venezuela.

Correo electrónico: genesismjm91@gmail.com; waldo.uribari@iesa.edu.ve y gladxdx@gmail.com

Recibido: 04-02-2020 Aceptado: 17-09-2020

Resumen

En la interpretación de la calidad y rendimiento del colágeno extraído de las escamas de la especie Roncador, por medio de la caracterización y aplicación de la técnica de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), para la evaluación del producto obtenido de la extracción sólido-líquido. Los resultados indicaron que el colágeno obtenido es tipo I, ya que en el espectro se observaron las bandas: 3273,8 cm^{-1} correspondiente a un enlace nitrógeno-hidrógeno (Amida A), 1631,2 cm^{-1} correspondiente a un enlace carbono-oxígeno (Amida I), 1240,2 cm^{-1} correspondiente a un enlace carbono-nitrógeno y 1114,6 correspondiente a un enlace carbono-nitrógeno. Los datos de las bandas detectadas en la muestra de colágeno obtenido experimentalmente, coinciden con los datos de la muestra patrón de colágeno bovino tipo I.

Palabras clave: Colágeno, extracción, escamas de pescado, *Pomadasys incisus*

Determination of the performance and quality of the collagen obtained from the scales of the species *pomadasys incisus* (roncador) from Maracaibo Lake

Abstract

In the interpretation of the quality and performance of the collagen extracted from the scales of the Roncador species, through the characterization and application of the Fourier transform infrared spectroscopy technique (FTIR), for the evaluation of the product obtained from solid extraction-liquid. The results indicated that the collagen obtained is type I, since in the spectrum the bands: 3273,8 cm^{-1} corresponding to a nitrogen-hydrogen bond (Amide A), 1631,2 cm^{-1} corresponding to a carbon-oxygen bond (Amide I), 1240,2 cm^{-1} correspond to a link carbon-nitrogen and 1114,6 correspond to a link carbon-nitrogen. The data of the bands detected in the experimentally obtained Collagen, coincide with the data of the bovine Collagen type I.

Keywords: Collagen, extraction, fish scales, *Pomadasys incisus*

Introducción

El colágeno es la proteína más abundante de origen animal, constituye aproximadamente el 25 - 30% de todas las proteínas de los organismos animales es un componente importante de todos los tejidos conectivos del cuerpo como dientes, huesos y piel, también se encuentra en el tejido intersticial de prácticamente todos los órganos, donde pueden contribuir a la estabilidad de los tejidos y órganos, y mantener su estructura e integridad. La piel va disminuyendo su elasticidad con el paso del tiempo, también se presenta fragilidad en uñas, pérdida de elasticidad del cabello, aparición de manchas tipo lunar en brazos y manos, endurecimiento de los tejidos y las válvulas cardiacas [1].